

ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

Ахмедова Матлуба Акмаловна

*Ташкентский государственный университет преподаватель русского
языка*

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности эстетического воспитания подростков. Эстетическое воспитание - целенаправленный процесс формирования творчески активной личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить и творить "по законам красоты". Потому актуальность данной темы и данного направления воспитательной работы в педагогическом процессе актуальна и очень важна.

Система эстетического воспитания опирается на принцип органической связи всей художественно-эстетической деятельности детей с жизнью, практикой обновления общества, с процессом формирования мировоззрения и нравственности подростков..

Ключевые слова. Эстетическое воспитание, нравственные убеждения, духовные ориентиры, коммерциализация искусства, субъект культуры, художественное творчество, самоосознание, самоутверждение.

Annotation. This article discusses the features of aesthetic education of adolescents. Aesthetic education is a purposeful process of forming a creatively active personality capable of perceiving, feeling, appreciating the beautiful, tragic, comic, ugly in life and art, living and creating "according to the laws of beauty". Therefore, the relevance of this topic and this direction of educational work in the pedagogical process is relevant and very important.

The system of aesthetic education is based on the principle of the organic connection of all artistic and aesthetic activities of children with life, the practice of updating society, with the process of forming the worldview and morality of adolescents.

Keywords. Aesthetic education, moral beliefs, spiritual guidelines, commercialization of art, subject of culture, artistic creativity, self-awareness, self-affirmation.

Умение чувствовать красоту делает жизнь человека более осмысленной, богатой, яркой. Однако прекрасное не только доставляет наслаждение, но и радует, вдохновляет на высокие, добрые чувства и мысли, на большие дела и подвиги. Стремление к красивому в поведении, одежде, в быту, понимание красоты творческого труда неразрывно связано с правильными нравственными убеждениями, с воспитанием хорошего вкуса. Умение чувствовать, понимать и ценить прекрасное не приходит само собой: его надо систематически развивать.

К сожалению, изменение политико-экономической ситуации в мире вызвало ряд негативных последствий в социокультурной жизни общества: потеря духовных ориентиров, преобладание материальных ценностей, коммерциализация искусства, деформация эстетических вкусов подрастающего поколения и др. В этих условиях с особой остротой встает задача эстетического воспитания школьников. По мнению исследователей, эстетическое воспитание — это «процесс формирования способностей восприятия и понимания прекрасного в искусстве и в жизни, выработка эстетических знаний и вкусов, развития задатков и способностей в области искусства, формирование способности воспринимать, оценивать и осознавать эстетическое в жизни, природе и искусстве; способности жить и преобразовывать мир по законам красоты; развитие творческих навыков; отношения к жизни»

Цель эстетического воспитания — формирование личности подростка как субъекта культуры. При этом важно помнить, что оно включает в себя следующие компоненты:

- эстетическое восприятие
- эстетические чувства
- эстетические потребности
- эстетические вкусы
- эстетические идеалы.

В эстетическом воспитании школьников важнейшая роль принадлежит художественному творчеству. Оно рассматривается, как действенное средство приобщения учащихся к высоким духовным ценностям человеческой культуры через личностный внутренний опыт эмоциональных переживаний. Художественное творчество вводит личность в культурное пространство человеческой цивилизации, выражает и формирует отношение человека к миру, обществу и самому себе. Особенно важна роль художественного творчества в становлении личности подростка, так как именно в этот период происходит самоопределение человека, его культурная идентификация. Подросток активно осваивает мир, формируя нравственные, эстетические, социальные установки. Это возраст, в котором проявляется склонность к самоанализу, стремление к самоосознанию, самоутверждению и оценке всего происходящего вокруг. Эстетическое воспитание посредством художественного творчества способствует развитию личности подростка, как никакой другой вид деятельности, так как благодаря ему происходит утончение человеческой души. Проявляется способность к сопереживанию, состраданию, способность к пониманию внутреннего мира другого человека. Именно в подростковом возрасте формируется интерес к творчеству, хотя часто и ослабевает потребность в творческой деятельности. В целом, художественное творчество способствует:

сохранению духовной целостности личности, эстетической толерантности — терпимости к художественно-эстетическому своеобразию различных культур, творческой самореализации личности через формирование в процессе художественной деятельности свободы самовыражения, культурной идентификации личности, формированию системы духовно-нравственных ценностей, развитию творческого воображения, мышления.

В процессе занятия художественным творчеством важно четко улавливать особенности каждого подростка, его образное мышление, художественное восприятие, тяготение к определенным видам изобразительной деятельности. Художественное творчество у подростка очень тесно связано с производительным трудом или с художественным производством. В данный возрастной период необходимо привлечь внимание подростка к определенному виду деятельности различными формами и видами занятий, такими, как, проектирование, моделирование, конструирование, то есть к тому, что направляет интерес и внимание на новую область, в которой может проявляться творческое воображение подростка.

Огромную роль в занятии художественно — творческой деятельностью играет социальная среда, в которой находится подросток. И хотя среда «не создает», а проявляет талант, ей отводится 95 % влияния на формирование различных вариаций креативности и только 5 % — наследственным детерминантам. Требования социальной среды, ближайшего окружения, традиции и установки в обучении и воспитании могут стимулировать или, наоборот, подавлять творческое начало детей, не обладающих высоким творческим потенциалом. Так формирование художественно-эстетического восприятия у подростков связано с созданием определенной эмоциональной “микросреды”, “микроклимата”, эмоциональной ситуации, в которой происходит встреча с произведениями искусства. Это важно учитывать при организации эстетического воспитания

с подростками. Для этого необходимо применять различные формы и методы работы с подростками в области художественного творчества. Вот некоторые из них: - яркое эмоциональное «изложение» учащимися произведения искусства; - мастер — классы по созданию художественно — творческой продукции; - занятия в клубах по интересам, где реализуются художественные потребности подростка (обработка дерева, ткани, кожи, бисероплетение, декупаж и др.); - обучение музыкальной грамоте и постановка музыкальных спектаклей; - конкурсы на лучший рисунок, фильм, фотографию, поделку, оформление классной комнаты, проект и т. д.; - обращение к эмоциональной памяти учащихся при помощи различных видов искусств; - использование произведений “смежных искусств” с целью активизации субъективных образов-представлений; - заседания в арт-кафе; - конструирование и моделирование на уроках всех циклов; - занятия в творческих кружках; - самостоятельная художественно — творческая деятельность;

- факультативные занятия с подростками по искусству, например, «Арт-педагогика подростка».

Ожидаемый результат данных мероприятий :

наблюдается устойчивая динамика роста увлеченности художественным творчеством учащихся — подростков. При этом продукты художественного творчества отличаются эстетическим вкусом. Характеристика оперативных впечатлений учащихся показывает, что они в равной степени относятся как к жемчужинам мировой культуры, так и к произведениям весьма банального свойства, если встреча с каждым из них была в известной мере событием для подростков.

Если подросток не увидит красоты в малом, он не научится видеть прекрасное и в большом. Если восприятие прекрасного не будет подкреплено деятельным участием ребенка в творении красоты, то такое эстетическое воспитание только приведет к инфантильной восторженности. Если

эстетическое не будет соединяться с нравственным, то такой разрыв неизбежно приведет к пустоте и бездумному эстетству.

Формирование у учащихся эстетических представлений, понятий и вкусов - весьма сложная педагогическая задача. Простейшие эстетические представления и суждения формируются уже в начальных классах. Однако основная работа в этом направлении осуществляется с учащимися-подростками и старшими школьниками, обладающими для этого необходимыми способностями к более глубокому пониманию искусства и более развитым чувством переживания прекрасного.

Эстетика все больше и больше выходит за пределы искусства и вторгается во все области жизни. Очевидно, что эстетическое воспитание не может ограничиваться художественным образованием. Последнее имеет в виду лишь приобщение подростков к тем или иным видам искусства. Эстетическое же воспитание расширяет границы эстетического развития детей, охватывая и все стороны действительности: природу, домашнюю обстановку, школьную среду, трудовую деятельность, общественную работу и др.

Таким образом, эстетическое воспитание, являясь одним из компонентов целостного педагогического процесса, призвано сформировать у школьников стремление и умение строить свою жизнь по законам красоты.

Подводя итоги можно выделить несколько задач эстетического воспитания: во-первых, это создание определенного запаса элементарных эстетических знаний, без которых не могут возникнуть тяга, интерес к эстетически значимым предметам и явлениям. Вторая задача эстетического воспитания состоит в формировании на основе полученных знаний и развития способностей эстетического восприятия таких социально-психологических качеств человека, которые обеспечивают ей возможность эмоционально переживать и оценивать эстетически значимые предметы и явления, наслаждаться ими.

Воздействие эстетических явлений жизни и искусства на личность может проходить как целенаправленно, так и спонтанно. В этом процессе огромную роль играет школа. В учебном плане закреплены такие предметы как изобразительное искусство, музыка, литература, основой которых является искусство. Это не случайно. Анализируя литературу, мы сделали вывод, что искусство является основным средством эстетического воспитания.

На уроках учитель как нигде может повлиять на внутренний мир учеников. Исключительно важной и необходимой, как в сфере образования, так и в семейном воспитании, является задача научить ребенка верно оценивать предметы искусства с точки зрения их эстетической и культурной ценности.

Конечной целью эстетического воспитания является гармоничная личность, всесторонне развитый человек, образованный, прогрессивный, высоконравственный, обладающий умением трудиться, желанием творить и понимающий красоту жизни.

Список литературы

1. Бабанский Ю. К., "Педагогика". -Просвещение, Москва, 1983 г.
2. Божович, Ю. П. Личность и её формирование в детском возрасте. /– М.: Аргументы и факты, 1993. – 608 с.
3. Борисова, Е. С. Эстетическое воспитание школьников. / Е. С. Борисова. М.: Просвещение, 1989. – 144 с.
4. Гачев, И. Л. Творчество. Жизнь. Искусство. / И. Л. Гачев. – М.: Педагогика, 1990. – 176 с.
4. Гавриловец К.В., Каземирская И.И. "Нравственно-эстетическое воспитание школьников". – Минск, 1988
5. Гончаров И.Ф., "Искусство в эстетическом воспитании" электронное издание
6. Дремов А. К "Эстетика и современность" Москва, 1988 год
7. Ильин В. С., "Формирование личности школьника: Целостный процесс". Москва.,1984г.

8. Козырева, О. А. "Общие основы педагогики" для студентов специальности "Педагогика и психология". /– Новокузнецк: КузГПА, 2005. – 216 с.
9. Краткий словарь по эстетике. Кн. Для учителя – М.: Педагогика, 1985. – 288 с.
10. Лихачев Б. Т., Квятковский Е. В. Сущность, принципы и система эстетического воспитания учащихся общеобразовательной школы. – Советская педагогика, 1980. - №7.
11. Максимова З.Н. "Народное искусство в эстетическом и трудовом воспитании детей" Москва, 1981 год
12. Неменский Б.М. Эстетическое воспитание на современном этапе: Сб. статей. — М., 1990.
13. Радугина А.А., Эстетика. Под ред.– М., 1998.
14. Смольянинов, Д.В. "Красота природы и воспитание красотой." /– М.: Педагогика, 1984. – 176 с.